

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ

Масич В. В.

доктор педагогічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: malets49@ukr.net

Малець Є. Б.

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: malets49@ukr.net

Сергєєв В. М.

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: ser_vik@ukr.net

Фізика є фундаментом для прикладних наук, на базі яких формується науково-технічний прогрес, тому навчання фізики школярів і студентів представляє важливу й актуальну задачу.

На кафедрі фізики ХНПУ імені Г. С. Сковороди протягом багатьох років ведуться розробки, пов'язані з осучасненням фізичного експерименту і, зокрема, акцентується увага на демонстраційний фізичний експеримент. Демонстраційні компоненти занять з фізики (урок, лекція) відіграють важливу методологічну функцію, завдяки яким підвищується пізнавальна активність аудиторії, формуються креативні уміння, що дають можливість учням чи студентам застосовувати здобуті знання в практичній площині. Звісно, що проведення фізичних демонстрацій потребує певного кваліфікаційного рівня викладача, а також наявності відповідної матеріально-технічної бази. Як правило, у фізичних кабінетах шкіл є обладнання для демонстрацій з різних розділів фізики. При його використанні виникають певні негаразди –

багаторазове відтворення фізичного явища проблематичне; кількісна оцінка певних параметрів у демонстрації майже неможлива.

Нашою метою було спряження класичних демонстрацій з сучасними засобами вимірювання за комп'ютерної підтримки. При втіленні цієї мети в життя було створено автоматизований комп'ютерний комплекс, який неодноразово брав участь у Всеукраїнських оглядах. Можливості його застосування під час вивчення конкретних тем описано в наукових роботах [1-3]. Його переваги такі: простий в експлуатації, дає можливість зберігати демонстрацію в пам'яті персонального комп'ютера, дозволяє за допомогою відповідних датчиків вимірювати ті чи інші динамічні параметри і відтворювати їх у вигляді графічних залежностей від часу. У подальшому можливий перехід до інших функціональних залежностей. Цей комплекс дозволяє реєструвати під час проведення демонстрації ефекти «другого порядку», тобто ті явища, які в класичному досліді не проявляються. Цей момент можна використовувати для постановки задач науково-дослідного рівня, наприклад, для студентів-магістрантів, учнів, які виконують наукові розробки по лінії МАНу.

Рис. 1. Графік зміни падіння напруги для заряду.

Як приклад, на рисунку показано графік зміни падіння напруги для заряду, зосередженого на ебоніті, що рухався по нормалі до пластини демонстраційного конденсатора. При наближенні до геометричного центру пластини протягом 0.1 с (точність вимірювання 0.01 с) спостерігаємо зміну падіння напруги на 1.75 В; при віддаленні полярність падіння напруги змінюється і досягає приблизно того ж значення. Ця графічна залежність є оригінальною і може бути використана для теоретичного аналізу руху зарядів в електростатичному полі.

Оновлене програмне забезпечення для Windows 11 дозволяє проводити математичну обробку результатів експерименту, записувати результати вимірювань в Excel, Word. Крім цього, за допомогою вимірювального комплексу і програми проведення відеоконференцій Zoom студенти мають можливість виконувати не віртуальні, а реальні лабораторні роботи, дистанційно керуючи комплексом зі свого домашнього комп'ютера, і отримувати результати проведених досліджень. Ця розробка є актуальною під час пандемії та особливо під час воєнного стану, коли немає можливості проведення занять в аудиторіях.

Література

1. Литвинов Ю., Малець Є., Мялова О., Сергєєв В. Комп'ютерні технології в експерименті з механіки. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*. Вип. 82, ч. 2. КДПУ імені В. Винниченка, 2009 р. С. 312–316.
2. Литвинов Ю., Малець Є., Мялова О., Токарєв П., Сергєєв В. Застосування сучасних технологій при виконанні експериментальних завдань з фізики. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*. Вип. 90. КДПУ імені В. Винниченка, 2010 р. С. 168–171.
3. Литвинов Ю., Малець Є., Мялова О. Засоби вимірювання в навчальному експерименті при вивченні коливальних процесів. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*. Вип. 108, ч. 1. КДПУ імені В. Винниченка, 2012 р. С. 264–270.